

ОТА-ОНА УНИВЕРСИТЕТИ МАҚСАД ВА ВАЗИФАЛАРИ

Шукурулло Мардонов

Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти б/б, п.ф.д., профессор,
Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510690>

“Ўзидан бошламасдан, фарзандини ўзгартиришга ҳаракат қиладиган ота-она нафақат вақтини беҳуда сарфлайди, балки жуда жиддий таваккал қилади”.

Владимир Леви

Таълим муассасаси ва оиланинг самарали ўзаро ҳаракати маълум шарт-шароит ва таълим муҳитини яратиб қўйгандагина амалга ошириш мумкин бўлади ва у ота-оналар, ўқитувчилар, ўқувчилар орасида биргаликдаги самарали фаолият юритиш тажрибасини шакллантириш, ўзини ўқиш жараёнида, ижодда, ижтимоий ҳаётда намаён қилиш, амалга ошириши мумкин. Боланинг муваффақиятли ривожланиши уч жамоанинг ўзаро ҳаракатига: болалар, ота-оналар ва ўқитувчилар – боғлиқ. Ота-оналар фаоллигини шакллантиришда ота-оналар университетларининг ёрдами катта бўлади.

Ўзбекистонда ота-оналар университетлари “оила ва таълим муассасаларининг ўзаро ҳаракатининг янги шакли” сифатида кенг ёйилиб бормоқда.

Ота-оналар университети – бу ота-оналарни тарбия соҳасида, болаларни кўп маданиятли муҳитга кузатиш, ўзаро ҳаракатларга фаол ўқитиш шаклидир.

Ота-оналар университетнинг мақсадлари:

оиланинг баркамол, ҳар томонлама ривожланиши учун қулай психологик-педагогик муҳитни яратиш;

кўп маданиятли ўзаро муносабатларга барқарор ижобий муносабат, соғлом турмуш тарзи, билимга бўлган эҳтиёжни ривожлантириш;

ҳар бир ота-онанинг тарбиявий ва ижодий салоҳиятини ва бутун оила салоҳиятини очиқ бериш.

Мақсаддан келиб чиқадиган вазифалар:

1. Ота-оналарнинг фарзандлари, оиласи ва мактаб билан ўзаро муносабатларидаги фаол иштирокини ривожлантириш.

2. Инсоннинг ўзига, бошқаларга ва бутун дунёга тушуниш муносабатини назарда тутадиган кўп маданиятли ижтимоий муҳит билан ўзаро муносабатларнинг экологик жиҳатдан қулайлиги тўғрисида ота-оналар ҳамжамиятининг умумий нуқтаи назарини шакллантириш.

3. Ота-оналар ҳамжамиятини ўқувчиларнинг муваффақиятли ижтимоийлашуви омили сифатида ўқув-тарбия жараёнининг психологик, педагогик, соғлиқни сақлашни қўллаб-қувватлаш томонлари билан таништириш.

4. Ота-оналарни бола ҳаётининг ҳар бир ёшида психологик, жисмоний, интеллектуал ривожланиши тўғрисидаги билимлар билан таъминлаш, болаларнинг руҳий ҳолатини баҳолаш ва уларнинг руҳий саломатлиги ва жамиятдаги хатти-ҳаракатларини кузатиш кўникмаларини ривожлантириш.

5. Ота-оналарни болаларни тарбиялаш ва ижтимоийлаштиришда барча ижтимоий институтларнинг фаол ўзаро таъсирининг аҳамияти ва моҳияти тўғрисидаги тушунчаларини шакллантириш.

Ота-оналар университетининг ўзига хос хусусиятлари шундан иборатки, ота-оналар университети фаолиятида ота-оналарнинг манфаатлари ҳисобга олинади; таркибни режалаштириш ва машғулотларни ўтказишда ўзгарувчанлик, динамизм ва мослашувчанлик хос.

“Ота-оналар университети” – бу унинг аъзолари доимо ўзларининг ижодий қобилиятларини ривожлантириш, ўзаро ҳурмат, ишонч ва ҳамкорлик муҳитида бир-бирлари учун қизиқарли бўлиш имкониятига эга бўладиган жойдир. Улар учта энг муҳим компонентни ўз ичига олади - биламан - ўқийман - ўзаро алоқадаман!

Ота-оналар университети фаолиятига бағишланган ўқув-услугий қўлланма Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти ходимлари томонидан тузилди ва у 2 қисмдан иборат: биринчиси - 1-4 синфлар ва иккинчиси - 5-11 синфлар учун.

Ҳар бир синфнинг ўқув дастури 1 йиллик ўқишга мўлжалланган ва ҳар бир синфнинг ота-оналари билан ишлаш учун 10 тадан машғулотни ўз ичига олади. Ўқув фаолиятининг асосий шакли машғулот бўлиб, унинг давомида ота-оналар билан ишлашнинг жамоавий, гуруҳли, индивидуал фаол шакллари қўлланилади ва ҳар бир машғулот 3 қисмдан иборат: Билиш - Ўрганиш - Ўзаро алоқа қилиш:

1. Муаммога кириш (мини-маъруза, суҳбат, муаммоли вазият кўринишидаги муаммога кириш).

2. Муаммони ўрганиш (муаммо диагностикаси, муаммони ҳал қилиш масалаларини ўрганиш).

3. Муаммо билан ўзаро таъсир қилиш (вазиятни, ҳолатни) ўйнаш, муаммоли вазиятни ҳал қилиш. (Машғулотлар мини-тренинглар сифатида ўтказилади, унда турли хил тадбирлар қўлланилади: индивидуал маслаҳатлар; давра суҳбатлари; суҳбатлар; ўқув тренинглари; ота-оналар гурунги; фикр алмашиш; ўйин, машқлар ва очик ўйинлар; ролли ўйинлар; эртақ терапияси; кейслар, қўшма тадбирлар, коучинг рефлексия ва бошқалар).

“Ота-оналар университети: Мен фаол ота-онаман” дастури бўйича ишлар босқичма-босқич амалга оширилади:

1-босқич - бошланғич – “Мен ва менинг оилам” - гуруҳ бирлашади ва иштирокчилар ўзаро танишиб олади, ҳиссий очиклик пайдо бўлади ва рефлексив жараёнлар бошланади, бир-бирига ишонч шаклланади (сентябрь-октябрь).

1-машғулот – “Келинг, танишамиз” (ота-оналар ва муносабатлар муаммолари билан танишиш).

2-машғулот – “Мен ва ёшим” (Синфдаги болаларнинг индивидуал ёш хусусиятлари).

2-босқич – “Оила бахтининг қалитлари” - ўз-ўзини билиш, чуқур фикрлаш ва ўзини эркин тутишга ўтиш, гуруҳдаги шахсларо ривожланишни мустаҳкамлаш, мулоқот самарадорлигини ошириш, фаол мулоқот билан тавсифланади, ота-оналар (оилалар) тарбиядаги мавжуд қийинчиликлар ва уларни эркин муҳокама қилиш (ноябрь-июнь).

3-машғулот – “Улар ва биз” (маълум ёшдаги ота-оналар ва болалар ўртасидаги муносабатларнинг хусусиятлари).

4-машғулот - “Оила кеча ва бугун. Авлодлар ва халқларнинг алоқаларини” (турли хил маданиятли муҳитларда турли халқларнинг оилавий тарбиясининг асоси).

5-машғулот – “Жон ва тан” (Болаларнинг психологик ва жисмоний саломатлиги).

6-машғулот – “Ақлли, истеъдодли бўлиш осонми?” (Ўқишга ёрдам бериш, имтиҳонларга тайёргарлик кўриш).

7-машғулот – “Оилада тотувлик – улкан хазина” (Оилавий дам олишни қандай

ўтказиш керак, анъаналар).

8-машғулот – “Йўқ, деб айта ол!” (Болаларга салбий ҳодисаларга қарши туришга ёрдам бериш).

9-машғулот – “Муаммоларни қандай ҳал қилиш керак” (Оилавий таълимнинг муайян муаммоларини муҳокама қилиш ва ҳал қилиш).

10-якуний машғулот – **“Оила маданияти”** мавзусидаги ота-оналар анжумани (қўшни мактаблар, параллел синфлар учун).

REFERENCES

1. Ибраимов Х., Қуронов М., Фозилов Ж., Зарипов Ф. Ота-она -мураббийлар учун услубий-методик қўлланма (Ҳ. Умарованинг умумий таҳрири остида). -Тошкент: Ғофур Ғулом, 2024. -220 б.
2. Тилавов А. Болаларга гап уқтириш санъати. Тарбия китоби. -Тошкент: Сано-стандарт, 2016. -752 б.
3. Бегмухаммад З., Жўрабоев Ю. Энди сиз отасиз. -Тошкент: Саҳифа, 2023. -264 б.
4. Владиславский В. Все начинается с детства. -М.,1989.
5. Заслужелюк В.С., Семиченко Д.А. Родители и дети. Взаимопонимание или отчуждение. -М., 1996.
6. Ключева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. - Ярославль, 199766.
7. Королева Е.В., Юрченки П.Г., Бурдыгина Т.Н. Проблемные ситуации в школе и способы их решения: Практическое пособие. -М.: АРКТИ, 2006.